

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТАМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Камилова Аида Бахтиёровна

директор Негосударственного Общеобразовательного Учреждения “Eureka Education”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183432>

Аннотация. В статье раскрыты технологии обучения шахматам детей с ограниченными возможностями. Рассматриваются дидактические возможности применения информационных технологий в шахматах, при обучении детей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: шахматы, дети с ограниченными возможностями, информационные технологии, шахматные программы, образовательные платформы, дидактические возможности.

IMKONIYATI CHEGARALANGAN BOLALARGA SHAXMATNI O'RGATISHNING DIDAKTIK JIHLTLARI

Kamilova Aida Baxtiyorovna

"Evrika ta'limi" nodavlat ta'lim muassasasi direktori

Annotatsiya. Maqolada nogiron bolalarga shaxmatni o'rgatish texnologiyalari ochib berilgan. Maqolada shaxmatda, nogiron bolalarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: shaxmat, nogiron bolalar, axborot texnologiyalari, shaxmat dasturlari, ta'lim platformalari, didaktik imkoniyatlar.

DIDACTIC ASPECTS OF TEACHING CHESS TO CHILDREN WITH DISABILITIES

Kamilova Aida Bakhtiyorovna

Director of the Non-Governmental Educational Institution “Eureka Education”

Annotation. The article reveals the technologies of teaching chess to children with disabilities. The article considers the didactic possibilities of using information technology in chess, in teaching children with disabilities.

Keywords: chess, children with disabilities, information technology, chess programs, educational platforms, didactic opportunities.

Одной из важных социальных целей нашего государства - это социальная защита детей с ограниченными возможностями, создание условий для их личностного развития, создающие равные возможности участия в жизни общества. Важнейшими в системе мер социальной защиты детей с ограниченными возможностями становятся ее активные формы[1]. В связи с этим возрастает значение современного направления физической

культуры, объектом познания, воздействия и оздоровления которого являются дети с ограниченными возможностями, - адаптивной физической культуры и спорта[2].

Особое место в этом явлении может принадлежать шахматам, как одному из абстрактно-игровых видов спорта, результат в которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстрактно-логическим обыгрыванием соперника[3]. В контексте применения шахмат для социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями крайне важно то, что двигательная деятельность не имеет существенного значения. Кроме того, возможности шахмат достаточно велики не только в реализации досуга, но и в удовлетворении потребности в общении, когнитивном развитии личности, расширении коммуникативных возможностей детей.

Содержание учебного материала в адаптивных шахматах идентичный традиционным, однако различаются способы, формы, методы преподавания и контроля образовательного процесса. Отметим, что применение информационных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями повышает мотивацию и усвояемость содержания учебного материала. Программа обучения опиралась на теорию поэтапного формирования умственных действий человека (П. Я. Гальперин) каждое действие состоит из трех частей: ориентировочной, исполнительной и контрольно-корректировочной[4]. Учитывая различные категории детей с ограниченными возможностями не существует универсальной методики обучения. Поэтому рассмотрим некоторые из них. Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) зачастую нелегко выполнить прежде всего исполнительную часть действия. Они, в отличие от здоровых людей, тратят десятки секунд на то, чтобы сделать ход в шахматной партии либо его записать. Для этой категории детей на шахматном интернет-портале «ИСС» разработана важнейшая функция «голосовой мыши»: дети с поражением ОДА может делать шахматный ход голосом, а не руками. Применение функций голосовой мыши при дистанционном обучении во многом решает приведенные проблемы.

Другая категория детей – это ограничение по зрению и слуху. В. П. Демкин, Г. В. Можаяева и И. В. Тубалова подчеркивают, что в связи с компенсаторной активизацией деятельности сохранных органов чувств у инвалида по слуху визуальный канал восприятия информации приобретает ведущее значение. Однако использование функций «голосовой мыши» и компьютерной программы JAWS могут создать для абсолютно слепых детей достаточно приемлемую среду для полноценного обучения, включая анализ шахматных партий. JAWS озвучивает действия на шахматной доске благодаря бланку записи, расположенному рядом с виртуальной шахматной доской. Таким образом, используя возможности интернет-порталов, дети могут быть с успехом интегрированы в шахматную образовательную среду.

Дидактическими средствами обучения были специализированные книги и специальный шахматный игровой инвентарь. В рамках реализации проекта были использованы социальные и социально-педагогические технологии и формы работы с детьми: технология спортивной реабилитации и технология социального сопровождения.

Процесс адаптивного шахматного обучения расширил границы социального опыта детей и повысил адаптивные возможности, способствуя, таким образом, успешной социализации.

Адаптивное обучение может осуществляться в стандартной, дистанционной и комплексной формах преподавания в зависимости от состояния материально-технической базы конкретного образовательного учреждения. Это обучение может и должно стать государственной социальной программой реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями.

Исследование феномена шахматной игры как средства и механизма интеграции детей с ограниченными возможностями позволило выработать на этой основе практические рекомендации:

в процессе обучения могут быть использованы методические труды отечественных авторов [5,6,7];

в комплексной форме обучения основными шахматными компьютерными программами являются «СТ-ART 5.0» и «Стратегия», разработанные российскими производителем ООО «Дайв»;

для игровой и дистанционной тренировки детей с нарушениями ОДА и слуха предлагаем использовать шахматный портал «Шахматная планета» [www.chessplanet.ru];

для детей с нарушениями зрения рекомендуется шахматный портал «ИСС» [www.chessclub.com];

педагогу, проводящему адаптивное обучение в дистанционной и комплексной формах, необходимо обладать толерантностью и высокой культурой.

Технология адаптивного шахматного обучения в Узбекистане только зарождается и возникает необходимость в подготовке учебных, учебно-методических пособий, а также специализированных методик по каждой категории детей с ограниченными возможностями. Необходимо проведение научных исследований в этом направлении на основе которых в дальнейшем будут формироваться государственные социальные программы реабилитации и социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

1. Morozova, E.V. Prinyatie invalidnosti: determinanty preodoleniya sotsial'noy frustratsii (Acceptance of disability: determinants of overcoming social frustration) / E.V. Morozova, S.V. Shmeleva, E.A. Sorokoumova, V.B. Nikishina, L.V. Abdalina. - 2015. - Global Journal of Health Science. - № 3. - P. 73-77.
2. Evseev, S.P. Adaptivnaya fizicheskaya kul'tura (tsel', sodержanie, mesto v sisteme znaniy o cheloveke) (Adaptive physical culture (goal, content, place in human knowledge system) / S.P. Evseev // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. - 1998. - № 1. - P. 2-7.
3. Kost'ev, A.N. Aktualizatsiya intellektual'nogo potentsiala lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya sredstvami shakhmat (Actualization of intellectual potential of people with disabilities using chess) / A.N. Kost'ev, I.V. Mikhaylova // Teoriya i praktika fiz. kul'tury.- 2011. - № 12. - P. 62-64
4. Talyzina, N.F. Upravlenie protsessom usvoeniya znaniy: psikhologicheskie osnovy. 2-e izd. (Managing learning process: psychological foundations. 2nd ed.) / N.F. Talyzina. - Moscow: MGU, 1984. - 344 P.
5. Alikovich Eshbayev O., Xamidovich Maxmudov A., Urokovich Rozikov R. An overview of a state of the art on developing soft computing-based language education and research systems:

a survey of engineering English students in Uzbekistan //The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2021. – С. 447-452.

6. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71
7. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Камилова А. Б. Шахматы-как эффективное средство непрерывного формирования и развития творческих способностей детей //Узлуксиз таълим. – 2019. – №. 3. – С. 58-64